

FRANZ ZEILNER (13.09.1953)

**SPORTGESCHICHTE: KANUSPORT/
WILDWASSERRENNSPORT/WW-ABFAHRT**

WILDWASSER EUROPACUP 1974 (WW-ABFAHRT)

**Alle Ergebnisse: WW-Abfahrt Garmisch -
Partenkirchen (Loisach) 1974 (Deutschland),
3. Wertungslauf am 13. Juni 1974**

**Alle Gesamtergebnisse WW-Europacup 1974 (WW-
Abfahrt)**

Wettkämpfer/Athlet: FRANZ ZEILNER (ÖSTERREICH)

Ergebnisse WW-Abfahrt (EC) im K1:

12. Platz WW-Abfahrt Belgien (Lesse) im K1 (EC)

7. Platz WW-Abfahrt Italien (Passer/Meran), (EC)

**Österreich: 3. Platz in der Mannschafts-Nationenwertung im K1 (1.
BRD, 2. Belgien, 3. Österreich)**

**7. Platz WW-Abfahrt Bundesrepublik Deutschland (Loisach/
Garmisch-Partenkirchen) im K1 (EC)**

**GESAMTWERTUNG WW-Europacup: 8. Platz WW-Abfahrt im K1
(EC)**

Garmisch-Partenkirchen

Wildwasser Europa-Cup 1974

3. Wertungslauf

13. Juni

ERGEBNISSE

Procès - Verbal

de la réunion des chefs d'équipes du Coupe
d'Europe Descente de Torrent 1974 -

(3ième compétition)

M. Wolters, directeur du département de canoe du TSV Partenkirchen souhaite la bienvenue aux participants. Il est heureux que Garmisch-Partenkirchen soit l'endroit pour l'organisation de cet événement. En même temps il salue M. Besson FRA et M. Rath BRD comme représentants de l'ICF ainsi que les représentants présents de la Fédération Allemande et Bavaroise de Canoe.

M. Besson fait la nomination de jury comme suit:

Dethise	BEL
Lafargue	FRA
Aumeyer	BRD
Deinhardt	BRD
Seredniczki	POL

On constate que les parkings au départ no 1 et 2 ne seront à utiliser que pour le chargement des canoes parce qu' on a seulement peu de possibilités de parking. On est informé également que le départ no 2 sera construit nouvellement selon les ordres de M. Besson et M.Rath.

M. Wolters tire l'attention sur les régulations de sauvetage.

Le tirage au sort donne l'expiration comme suit:

Messieurs K I	-	13.01 - 13.32
Messieurs C II	-	13.34 - 13.50
Messieurs C I	-	13.52 - 14.08
Mixed C II	-	14.38 - 14.44
Dames K I	-	14.46 - 15.06.

Les chefs d'équipes sont informés que la remise des prix aura lieu Jeudi, le 13ième Juin 1974 - 18.00 heures - Salle de concert auprès du Kurpark.

M. Von der Burg prie de signer les voitures de transport avec des laisser-passer. M. Baum repond que ces laisser-passer seront distribués Jeudi, dès 7.30 heures le matin dans le bureau de l'organisation.

Protokoll

der Mannschaftsführersitzung Europa-Cup

Wildwasser 1974

(3. Wertungslauf)

Herr Wolter, Leiter der Kanu-Abteilung des TSV Partenkirchen begrüsst die Anwesenden und gibt seiner Freude Ausdruck, dass Garmisch-Partenkirchen Austragungsort dieser Veranstaltung ist. Gleichzeitig begrüsst Herr Wolters Herrn Besson (FRA) und Herrn Rath (BRD) als Vertreter der ICF, sowie die anwesenden Vertreter des Deutschen und des Bayerischen Kanuverbandes.

Herr Besson nimmt dann die Benennung der Jury vor, die sich aus folgenden Herren zusammensetzt:

Dethise	BEL
Lafargue	FRA
Aumeyer	AUT
Dehnhardt	BRD
Seredniczki	POL

Anschliessend wird darauf hingewiesen, dass die Parkplätze bei Start 1 und 2 nur zum Auf- und Abladen der Boote benützt werden sollen, da die vorhandenen Parkmöglichkeiten sehr beschränkt sind. Im Zusammenhang mit Start 2 wurde mitgeteilt, dass der bisher bestehende Start abgebaut wurde und morgen nach Anweisung von Herrn Besson und Herrn Rath neu angelegt wird.

Auf die Beachtung der Sicherheitsbestimmungen wurde durch Herrn Wolters hingewiesen.

Die Auslosung ergibt folgenden zeitlichen Ablauf:

Herren K I	-	13.01 - 13.32
Herren C II	-	13.34 - 13.50
Herren C I	-	13.52 - 14.08
Mixed C II	-	14.38 - 14.44
Damen K I	-	14.46 - 15.06

Den anwesenden Mannschaftsführern wird mitgeteilt, dass die Siegerehrung am Donnerstag, den 13. Juni 1974, um 18.00 Uhr im Kurpark, Konzertmuschel stattfindet.

Herr Von der Burg (BRD) bittet, die Transport-Fahrzeuge der einzelnen Nationen mit Sonderausweisen auszustatten. Baum gibt bekannt, dass diese Kennzeichen Donnerstag, den 13. Juni 1974 ab 07.30 Uhr im Organisationsbüro abgeholt werden kann.

M. Wolters souhaite aux participants une bonne compétition et espère que les temps s'améliorent.

Fin de la réunion: 19.15 heures

signé: Werner Seidenschwan
Secrétaire des Courses

P.S. Contraire à l'information des chefs d'équipes no. 1 on a tiré après les groupes Messieurs K1 - C II - C I - les groupes Mixed et Dames K1. Nous vous prions de bien vouloir excuser ce changement.

Bulletin météorologique pour Jeudi, le 13ième Juin 1974:

Pas de changements essentiels - encore des précipitations et des températures très basses pour la saison.
(Nous regrettons de ne pas pouvoir vous donner des informations plus positives à ce sujet.)

Le Comité d'Organisation

WILDWASSER EUROFACUP am 13. Juni 1974 in Garmisch-Partenkirchen
EUROPEAN CUP WILDWATER June 13, 1974 in Garmisch-Partenkirchen

Protocol

Team captains meeting European Cup

Wildwater 1974

(3rd competition)

Mr. Wolters, head of the canoe section of the TSV Partenkirchen welcomes the present members. It is a great pleasure for Garmisch-Partenkirchen to organize this competition. Mr. Wolters also welcomes Mr. Besson (FRA) and Mr. Rath (BRD) as representatives of the ICF, as well as the representatives of the German and Bavarian canoe association.

Mr. Besson nominates the jury as follows:

Dethise	SEL
Lafargue	FRA
Aumeyer	AUT
Dehnhardt	BRD
Serednicski	POL

Futhermore it was mentioned that parking places only should be used to load and unload the boats as the parking facilities are not to good. Start No. II had to be removed today and will be installed tomorrow again by Mr. Besson and Mr. Rath.

Mr. Wolters also mentioned the safety regulations..

The drawing shows the following timetable:

Men	K I	13.01	-13.32
Men	C II	13.34	-13.50
Men	C I	13.52	-14.08
Mixed	C II	14.38	-14.44
Ladies	K I	14.46	-15.06

The presentation of awards will be on Thursday, June 13, 1974 at 18.00 hours in the Kurpark, concert-mall.

Mr. Von der Burg asks to mark the cars with special signs. Mr. Baum informed that those signs or badges will be distributed on June 13, 1974 at 7.30 a.m. at the organization center.

Mr. Wolters hopes that the weather will improve and wishes good luck for the competition.

End of the meeting: 19.15 p.m.

Werner Seidenschwand
Secretary of the race

In contrary to information No. 1 the drawing had been changed. Please, excuse this mistake.

Weather-forecast for Thursday, June 13, 1974

No change expected - more rainfalls. Temperature to low for this time of the year. (We are very sorry that we can't give better information)

Organization Committee

MANNSCHAFTSFÜHRER-INFORMATION II.

=====

Beiliegend finden Sie Karten mit dem Aufdruck

"20. Deutsche Wildwasser-Meisterschaft 1974"
Teilnehmer/Begleiter/Funktionär

EC

Wir bitten Sie diesen Ausweis an der Kontrolle zum Kurpark-
Eingang unaufgefordert vorzuzeigen.

Der Ausweis dient als Berechtigung an der Siegerehrung
im Kurpark/Konzertmuschel ohne Entrichtung der Eintritts-
für den Kurpark teilzunehmen.

ORGANISATIONSLEITUNG

Peter Baum

INFORMATION II for Team Captains

Enclosed you will find cards imprinted

"20. Deutsche Wildwasser-Meisterschaft 1974
Teilnehmer / Begleiter/ Funktionäre
(participants/ coaches/ associations)
EC

We should like to ask you to present this paper at the entrance of the
Kurpark (Kurgardens). This paper entitles you to take part at the
presentation of awards in the Kurpark, without paying the entrance-fee.

Organization Committee

Peter Baum

INFORMATION II pour Chefs d'Equipes

Si enclous vous trouvez des cartes imprimées

"20. Deutsche Wildwasser-meisterschaft 1974
Teilnehmer / Begleiter/ Funktionäre
(participant/ entraineur / etc.)
EC

Ces papiers vous autorisent de participer au remise de prix dans les
Jardins (Kurpark). S'il vous plait, présentez cette carte à l'entrée.

Centre d'Organisation

Peter Baum

WILDWASSER Europa-Cup am 13. Juni 1974 in Garmisch-Partenkirchen

Startliste

Start-Nr.	Name	Nation	Startzeit	Laufzeit
<u>Herren K I</u>				
1	BOUGAULT	FRA	13.01	
2	DETHISE M.	BEL	13.02	
3	AVERY C.	GBR	13.03	
4	MICHELIS J.P.	BEL	13.04	
5	BHEND	SUI	13.05	
6	BODAUX P.	BEL	13.06	
7	OTT H.	BRD	13.07	
8	MORLEY N.	GBR	13.08	
9	HUNTER D.	GBR	13.09	
10	PLASZCZYK Z.	POL	13.10	
11	PAYER A.	BRD	13.11	
12	LUPLIN P.	BEL	13.12	
13	IRRTHUM C.	LUX	13.13	
14	FISHER S.	GBR	13.14	
15	JOB E.	BRD	13.15	
16	GUNZENBERGER P.	BRD	13.16	
17	KAST B.	BRD	13.19	
18	DURIY J.P.	LEL	13.20	
19	PEINHAUPT G.	AUT	13.21	
20	PECH U.	BRD	13.22	
21	DENAT G..	FRA	13.23	
22	BRÖNNIMANN M.	SUI	13.24	
23	ZEILNER F.	AUT	13.25	
24	RENGLET J.P.	BEL	13.26	
25	GAWRONSKI W.	POL	13.27	
26	ANDRIEUX J.O.	FRA	13.28	
27	JACKSON N.	GBR	13.29	
28	PHILIPPE L.	LUX	13.30	
29	FRAZER W.	GBR	13.31	
30	KRATZER M.	SUI	13.32	
<u>Herren C II</u>				
31	HEYEL/ERNST	BRD	13.34	
32	WITTNER/STURM	BRD	13.35	
33	HINNEN/ETTLIN	SUI	13.36	
34	PIOCH/SCHINDLER	BRD	13.37	
35	COLOT/JENNERT	FRA	13.38	
36	KUDLIK/JEZ	POL	13.39	
37	ROSE/HESS	BRD	13.40	
38	ROCK/SCHMIDT	BRD	13.43	
39	ROSE E./POSPISIL	BRD	13.44	
40	DURANT/SILOTTO	FRA	13.45	
41	HEWETT/SIBLEY	GBR	13.46	

Fortsetzung Herren C II

Start-Nr.	Name	Nation	Startzeit	Laufzeit
42	WYSS/WYSS	SUI	13.47	
43	HEULOT/PLET	FRA	13.48	
44	STANWYCH/GOGH	GBR	13.49	
45	FRACZEK/SERUGA	POL	13.50	

Herren C I

46	DEBUSNE D.	FRA	13.52	
47	VERGER L.	FRA	13.53	
48	WHITE B.	GBR	13.54	
49	LIBUDA E.	BRD	13.55	
50	FIEDLER W.	BRD	13.56	
51	EBERSBACH G.	BRD	13.57	
52	ZBIGNIEW M.	POL	13.58	
53	DYER K.	GBR	13.59	
54	HEIHEMANN B.	BRD	14.02	
55	GOODWIN J.	GBR	14.03	
56	PAUL E.	SUI	14.04	
57	CALAME J.	SUI	14.05	
58	GOLDSMITH G.	GBR	14.06	
59	MASLANKA M.	POL	14.07	
60	SCHUMACHER S.	BRD	14.08	

Mixed C II

61	BILLET/BILLET	FRA	14.38	
62	RITTER/RITTER	BRD	14.41	
63	ROGGERO/ROGGERO	FRA	14.42	
64	FEUILLEYTE/PARISY	FRA	14.43	
65	BROCKMANN/WAGNER	BRD	14.44	

Damen K I

66	ERDELT H.	BRD	14.46	
67	SEKULA M.	POL	14.47	
68	NEEB C.	BRD	14.48	
69	DRAUTIGAM R.	BRD	14.49	
70	HITCHELL M.	GBR	14.50	
71	ROLAND R.	BEL	14.51	
72	KNUST B.	BRD	14.52	
73	BOVERIE CH.	BEL	14.53	
74	PEACOCK H.	GBR	14.54	
75	KÄSER E.	SUI	14.57	
76	GROTHAUS G.	BRD	14.58	
77	AMSLINGER A.	BRD	14.59	
78	BURNY I.	BEL	15.00	
79	GOODWIN P.	GBR	15.01	
80	CWIERTNIEWICZ M.	POL	15.02	
81	AUMAYR G.	AUT	15.03	
82	RAMMAGE A.	GBR	15.04	
83	BREHAND M.P.	FRA	15.05	
84	ROCHE B.	FRA	15.06	

Turn- und Sportverein Partenkirchen
Sportkomitee Ga.-Pa.

Europa-Cup Wildwasser-Rennen/3. Wertungslauf auf der Loisach
in Garmisch-Partenkirchen, 13. Juni 1974

E r g e b n i s l i s t e

Platz	Teilnehmer		Nation	Zeit
<u>Herrn K I</u>				
1	PECH U.	EC	BRD	17.34.61
2	BURNY J.P.	EC	BEL	17.38.66
3	KAST B.	EC	BRD	17.40.50
4	GUNZENBERGER P.		BRD	18.05.48
5	MICHELS J.C.		BEL	18.07.30
6	OTT H.		BRD	18.12.50
7	PEINHAUPT G.	EC	AUT	18.17.23
8	LUPLIN P.		BEL	18.18.95
9	REINGLET J.P.	EC	BEL	18.22.90
10	BRÜNNIMANN M.	EC	SUI	18.33.15
11	ZEILNER F.	EC	AUT	18.35.92
12	PAYER A.		BRD	18.37.87
13	DENAT G.	EC	FRA	18.44.90
14	BODAUX P.		BEL	18.45.01
15	JOB E.		BRD	18.52.35
16	BOUGAULT		FRA	19.00.74
17	ANDRIEUX J.O.	EC	FRA	19.03.54
18	DETHISE M.		BEL	19.12.98
19	BHEND		SUI	19.14.22
20	JACKSON N.	EC	GBR	19.16.18
21	PHILIPPE L.	EC	LUX	19.21.27
22	GAWRONSKI W.	EC	POL	19.29.39
23	KRATZER M.	EC	SUI	19.38.96
24	FISCHER S.		GBR	19.53.18
25	FRAZER W.	EC	GBR	19.53.65
26	MORLEY N.		GBR	19.55.30
27	HUNTER D.		GBR	20.21.34
28	AVERY C.		GBR	21.30.84
29	PLASZCZYK Z.		POL	23.06.22

Platz	Teilnehmer		Nation	Zeit
<u>Herren C II</u>				
1	PIOCH/SCHINDLER		BRD	19.11.45
2	ROOCK/SCHMIDT	EC	BRD	19.25.94
3	ROSE E./POSPISIL	EC	BRD	19.54.32
4	KUDLIK/JEZ		POL	20.15.70
5	WYSS/WYSS	EC	SUI	20.40.00
6	COLOT/JENNERT		FRA	20.50.29
7	HINNEN/ETTLIN		SUI	20.51.11
8	HEWETT/SIBLEY	EC	GBR	20.51.28
9	ROSE/HESS		BRD	20.54.76
10	HEYEL/ERNST		BRD	21.03.78
11	WITTNER/STURM		BRD	21.17.92
12	STANWYCH/GOGH	EC	GBR	22.41.73
13	HEULOT/PLET	EC	FRA	52.10.45

Platz	Teilnehmer		Nation	Zeit
<u>Herron C I</u>				
1	HEINEMANN B.	EC	BRD	20.43.48
2	VERGER L.		FRA	20.53.77
3	LIBUDA E.		BRD	20.55.40
4	SCHUMACHER S.		BRD	21.02.93
5	FIEDLER W.		BRD	21.13.96
6	PAUL E.	EC	SUI	21.35.91
7	MASLANKA M.	EC	POL	21.37.48
8	CALAME J.	EC	SUI	21.42.09
9	GOODWIN J.	EC	GBR	21.44.41
10	EDERSBACH G.		BRD	21.44.52
11	DEBUSNE D.		FRA	21.53.19
12	DYER K.		GBR	22.14.18
13	WHITE B.		GBR	22.40.47
14	GOLDSMITH G.	EC	GBR	23.04.73

Platz	Teilnehmer		Nation	Zeit
-------	------------	--	--------	------

Mixed C II

1	RITTER/RITTER	EC	BRD	13.14.72
2	BROCKMANN/WAGNER	..	BRD	13.25.97
3	FEUILLEYTE/PARISY	EC	FRA	13.58.20
4	ROGGERO/ROGGERO	EC	FRA	13.58.42
5	BILLET/BILLET		FRA	13.58.95

Platz	Teilnehmer		Nation	Zeit
<u>Damen K I</u>				
1	GROTHAUS G.	EC	BRD	12.25.93
2	KÄSER E.	EC	SUI	12.55.86
3	GOODWIN P.	EC	GBR	12.59.15
4	AMSLINGER A.	EC	BRD	13.03.08
5	NEEB C.		BRD	13.11.20
6	MITCHELL M.		GBR	13.15.17
7	SEKULA M.		POL	13.22.27
8	AUMAYR G.	EC	AUT	13.24.81
9	BURNY I.	EC	BEL	13.25.85
10	ROLAND R.		BEL	13.26.60
11	CWIERTNIEWICZ M.	EC	POL	13.27.50
12	BOVERIE CH.		BEL	13.29.32
13	ROCHE B.	EC	FRA	13.30.47
14	PEACOCK H.		GBR	13.37.86
15	BREHAND M.P.	EC	FRA	13.48.74
16	KHJUST B.		BRD	13.53.98
17	DRAUTIGAM R.		BRD	14.04.90
18	ERDELT H.		BRD	14.25.26
19	RAMNAGE M.	EC	GBR	14.34.74

Turn- und Sportverein Partenkirchen
Sportkomitee Ga-Pa

Europa-Cup Wildwasser-Rennen / Einzelergänis Loisch
in Garmisch-Partenkirchen 13. Juni 1974

E r g e b n i s l i s t e

Platz	Teilnehmer	Nation	Zeit	Punkte
<u>Herren K I</u>				
<u>1</u>	<u>PECH U.</u>	BRD	17.34.61	0.00
<u>2</u>	<u>BURNY J.P.</u>	BEL	17.38.66	4.05
<u>3</u>	<u>KAST B.</u>	BRD	17.40.50	
<u>4</u>	<u>PEINHAUPT G.</u>	AUT	18.17.23	42.62
<u>5</u>	<u>RENGLET J.P.</u>	BEL	18.22.90	
<u>6</u>	<u>BRÖNNIMANN H.</u>	SUI	18.33.15	58.54
<u>7</u>	<u>ZEILNER F.</u>	AUT	18.35.92	
<u>8</u>	<u>DENAT G.</u>	FRA	18.44.90	70.29
<u>9</u>	<u>ANDRIEUX J.O.</u>	FRA	19.03.54	
<u>10</u>	<u>JACKSON N.</u>	GBR	19.16.18	101.57
<u>11</u>	<u>PHILIPPE L.</u>	LUX	19.21.27	106.66
<u>12</u>	<u>GAWRONSKI W.</u>	POL	19.29.39	114.78
<u>13</u>	<u>KRATZER N.</u>	SUI	19.38.96	
<u>14</u>	<u>FRAZER W.</u>	GBR	19.53.65	
<u>Herren C II</u>				
<u>1</u>	<u>ROOCK/SCHMIDT</u>	BRD	19.25.94	0.00
<u>2</u>	<u>ROSE E./POSPISIL</u>	BRD	19.54.32	
<u>3</u>	<u>WYSS/WYSS</u>	SUI	20.40.00	74.06
<u>4</u>	<u>HEWETT/SIBLEY</u>	GBR	20.51.28	85.34
<u>5</u>	<u>STANWYCH/GOGH</u>	GBR	22.41.73	
<u>Herren C I</u>				
<u>1</u>	<u>HEINEMANN B.</u>	BRD	20.43.48	0.00
<u>2</u>	<u>PAUL E.</u>	SUI	21.35.91	52.43
<u>3</u>	<u>MASLANKA M.</u>	POL	21.37.48	54.00
<u>4</u>	<u>CALAME J.</u>	SUI	21.42.09	
<u>5</u>	<u>GOODWIN J.</u>	GBR	21.44.41	60.93
<u>6</u>	<u>GOLDSMITH G.</u>	GBR	23.04.73	
<u>Mixed C II</u>				
<u>1</u>	<u>RITTER/RITTER</u>	BRD	13.14.72	
<u>2</u>	<u>FEUILLEATE/PARISY</u>	FRA	13.58.20	
<u>3</u>	<u>ROGGERO/ROGGERO</u>	FRA	13.58.42	
<u>Damen K I</u>				
<u>1</u>	<u>GROTHAUS G.</u>	BRD	12.25.93	0.00
<u>2</u>	<u>KASER E.</u>	SUI	12.55.86	29.93
<u>3</u>	<u>GOODWIN P.</u>	GBR	12.59.15	33.22
<u>4</u>	<u>AMSLINGER A.</u>	BRD	13.03.08	
<u>5</u>	<u>AUMAYER G.</u>	AUT	13.24.81	58.88
<u>6</u>	<u>BURNY I.</u>	BEL	13.25.85	59.82
<u>7</u>	<u>CWIERTNIEWICZ M.</u>	POL	13.27.50	61.67
<u>8</u>	<u>ROCHE B.</u>	FRA	13.30.47	64.54
<u>9</u>	<u>BREHAND M.P.</u>	FRA	13.48.74	
<u>10</u>	<u>RAMMAGE A.</u>	GBR	14.34.74	

Turn- und Sportverein Partenkirchen

Sportkomitee Ga-Pa

Europa-Cup Wildwasser-Rennen / Endergebnis Europa-Cup

in Garmisch-Partenkirchen 13. Juni 1974

E r g e b n i s l i s t e

Platz	Teilnehmer	Nation	1. Lauf	2. Lauf	3. Lauf	Gesamt
<u>Herren K I</u>						
1	BURNY J.P.	BEL	1	2	2	5
2	PECH U.	BRD	2	4	1	7
3	KASE B.	BRD	5	1	3	9
4	PEINHaupt G.	AUT	7	3	4	14
5	RENGLET J.P.	BEL	3	8	5	16
6	BRÖNNMANN M.	SUI	4	6	6	16
7	DENAT G.	FRA	9	5	8	22
8	ZEILNER F.	AUT	12	7	7	26
9	GAWRONSKI W.	POL	6	9	12	27
10	JACKSON N.	GBR	8	11	10	29
11	ANDRIEUX J.O.	FRA	10	10	9	29
12	PHILIPPE L.	LUX	14	12	11	37
13	FRAZER W.	GBR	11	13	14	38
14	KRATZER M.	SUI	13	14	13	39

Herren C II

1	ROOCK/SCHMIDT	BRD	1	1	1	3
2	ROSE E./POSPISIL	BRD	3	2	2	7
3	HEWETT/SIBLEY	GBR	7	4	4	15
4	WYSS/WYSS	SUI	8	5	3	16
5	STANWYCH/GOGH	GBR	12	7	5	19

Herren C I

1	HEINEMANN B.	BRD	2	1	1	4
2	GOODWIN J.	GBR	5	2	5	12
3	MAHLANKA H.	POL	3	6	3	12
4	PAUL E.	SUI	8	3	2	13
5	GOLDSMITH G.	GBR	4	5	6	15
6	CALABE J.	SUI	9	4	4	17

Mixed C II

1	RITTER/RITTER	BRD	2	1	1	4
2	FEUILLEYTE/PARISY	FRA	3	3	2	8
3	ROGGERO/ROGGERO	FRA	4	2	3	9

Platz	Teilnehmer	Nation	1. Lauf	2. Lauf	3. Lauf	Gesamt
-------	------------	--------	------------	------------	------------	--------

Damen K I

1	GROTHAUS G.	BRD	1	2	1	4
2	KÄSER E.	SUI	6	1	2	9
3	GOODWIN P.	GBR	3	5	3	11
4	BURNY I.	BEL	2	4	6	12
5	AMSLINGER A.	BRD	5	3	4	12
6	CWIERTNIEWICZ M.	POL	7	6	7	20
7	AUMEYER G.	AUT	8	7	5	20
8	RAMMAGE A.	GBR	9	8	10	27
9	ROCHE B.	FRA	10	10	8	28
10	BREHAND M.P.	FRA	12	9	9	30

Nationenwertung

1	BRD	31.31	17.50	0.00	48.81
2	SUI	564.52	95.70	214.96	875.18
3	GBR	647.65	223.00	281.06	1151.71
4	FRA	671.18	380.30	381.10	1432.58
5	AUT	1086.41	481.00	347.77	1915.18
6	POL	573.36	1239.60	365.79	2178.75
7	BEL	806.98	1254.70	310.14	2371.82
8	LUX	1485.30	1485.20	467.47	3437.97

Die inoffiziellen Ergebnislisten wurden nach dem Rennen von Herrn Besson FRA und Herrn Rath BRD (ICF) im Organisationsbüro/Auswertung eingesehen.

Les résultats inofficiels ont été examinés par M. Besson FRA et M. Rath BRD - ICF - après la compétition dans le bureau d'organisation.

The unofficial results have been controlled by Mr. Besson FRA and Mr. Rath BRD - ICF - after the competition in the organization center.

.....
(Jacques Besson)

.....
(Karl Rath)